

**ТЕХНОЛОГИИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В СТИЛИЗАЦИИ
ИЗОБРАЖЕНИЙ****MACHINE LEARNING TECHNOLOGIES IN IMAGE STYLIZATION****БУРЦЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ,***студент,**КФ МГТУ им. Н.Э.Баумана.***БЕЛОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ,***кандидат физико-математических наук, доцент,**КФ МГТУ им. Н.Э.Баумана.***BURTSEV VASILY ALEKSEEVICH,***student,**KF Bauman Moscow State Technical University.***BELOV YURI SERGEEVICH,***candidate of physical and mathematical sciences, associate professor,**KF Bauman Moscow State Technical University.*

В данной статье приводится понятие стилизации изображения. Исследуется общая техника передачи стиля изображению с помощью нейронной сети. Рассмотрена архитектура используемой нейронной сети и ее компоненты. Обосновывается положение о том, что алгоритм нейронной передачи стиля изображению теоретически выглядит просто, а на практике может оказаться сложнее. Рассматриваются такие аспекты как сверточная нейронная сеть, ее архитектура и компоненты, затем приводится общий алгоритм стилизации изображения. В результате представлен общий алгоритм передачи стиля.

This article presents the concept of image stylization. The general technique of transferring style to an image using a neural network is investigated. The architecture of the neural network used and its components are considered. The article substantiates the position that the algorithm of neural transmission of style to an image theoretically looks simple, but in practice it may be more complicated. Aspects such as convolutional neural network, its architecture and components are considered, then a general algorithm for image stylization is given. As a result, a general style transfer algorithm is presented.

Ключевые слова: *стилизация изображения, сверточная нейронная сеть, архитектура нейросети, алгоритм стилизации, машинное обучение.*

Key words: *image stylization, convolutional neural network, neural network architecture, stylization algorithm, machine learning.*

Введение. В настоящее время проблема передачи стиля является одной из самых сложных. Она решается различными методами при помощи нейронных сетей. Человек при решении задач накапливает опыт и стремится перенести его на решение схожих задач. Стандартные алгоритмы машинного обучения, напротив, традиционно решают отдельные задачи. Нейронные сети обучаются на определенном наборе данных, и далее происходит оценка точности модели на проверенной выборке.

Методы машинного обучения подходят для любой задачи по обработке изображений. В том числе и для задачи по восстановлению поврежденного изображения, которая имеет схожесть с передачей стиля. Об этом можно узнать в [3, с. 53].

Нейронные сети могут быть использованы для данной проблемы на основании распознавания объектов на изображении, в том числе и цифр. Распознавание может быть реализовано на удобном языке программирования. Больше всего подходит язык Python. Подробно об этой реализации информация приведена в [4, с. 23].

Стилизация – это техника передачи стиля, характерного для некоторого течения. Другими словами, стилизация – способ преобразования изображения по стилю какого-нибудь художника, например, Ван Гога. Стилизация может быть характеризуема как для фотографии, так и для текстуры, которая может накладываться на объект. О ней более подробно изложено в [1, с. 850].

Существует и особый способ стилизации изображения – с переменной силой, в котором также используется нейросеть. Сам метод описан в [2, с. 27]

В данной статье рассмотрим архитектуру нейросети с ее компонентами, общую технику стилизации изображения и приведем общий алгоритм передачи стиля.

Архитектура используемой нейронной сети и ее компоненты

Для эффективной нейронной передачи стиля изображению и подходят сверточные нейронные сети. Самые известные модели этих сетей – VGG16 и VGG19. В рамках данной задачи рассмотрим модель VGG19. Также для стилизации может подойти и более известная модель VGG16, которая может пользоваться и для других сложных задач, но с 19 слоями можно более точно получить стилизованное изображение.

Структура данной нейронной сети представлена в следующем виде (рис.1):

Рис. 1. Архитектура нейросети VGG19.

Сверточные сети содержат основные блоки, благодаря чему их можно собирать как единое целое, добавляя слой за слоем и получая все более мощные архитектуры. Основными блоками данных сетей являются сверточные и полносвязные слои.

Главное преимущество этой сети – использование идущих друг за другом слоев с ядрами сверток 3x3 элемента.

Если же взять три подряд сверточных слоя с фильтрами 3x3, то получим еще больший выигрыш по числу коэффициентов.

Взглянем еще раз на эту архитектуру.

В первую очередь, видим, что выходы со сверток первого слоя без изменений поступают на вход следующего слоя.

Далее, по мере стремления в глубину, увеличивается число каналов в сверточных слоях.

Затем последний нелинейный слой пропускается через полносвязную сеть для формирования выходного вектора.

Общий подход к стилизации изображения

Рассмотрим наиболее известную технику передачи стиля от одного изображения к другому (рис. 2):

Рис. 2. Общая схема техники переноса стиля.

Оригинальное название этой техники – Neural Style Transfer.

Идея заключается в следующем. Берем исходное изображение и рассматриваем его пиксели в качестве настраиваемых параметров в алгоритме градиентного спуска. Критерий качества надо выбирать так, чтобы он уменьшался по мере сближения исходного изображения к желаемому стилизованному.

В работе Леона Гатиса предлагалось разделить общий критерий на две независимые оценки:

- оценка соответствия сформированного изображения исходному;
- оценка стилизации сформированного образа.

Эти величины вычисляются независимо друг от друга, а затем, суммируются с определенными весами для формирования общего показателя качества.

Рассмотрим первую оценку. В классических алгоритмах обработки изображений часто использовалась сумма квадратов разницы между отдельными пикселями:

$$E = \frac{1}{2} \sum_{i,j} (x_{i,j} - y_{i,j})^2 \tag{1}$$

Но для данной задачи она не совсем подходит, поскольку не учитывает структуру изображения. Для оценивания изображения на наиболее абстрактном уровне как раз и используется нейросеть. В рамках данной задачи воспользуемся рассмотренной в предыдущем пункте нейронной сетью VGG19.

Используем ее с уже обученными весами связей. Глубокие слои обученной сверточной нейронной сети как раз описывают изображение общими признаками. Возьмем хотя бы последний слой сети VGG19 и вычислим сумму квадратов разности признаков:

$$L_c = \frac{1}{4 * n_H * n_W * n_C} * \sum_{i=1}^{n_H} \sum_{j=1}^{n_W} \sum_{k=1}^{n_C} (p_{i,j,k} - t_{i,j,k})^2 \tag{2}$$

Здесь $p_{i,j,k}$ – набор признаков для формируемого изображения; $t_{i,j,k}$ – набор признаков для исходного изображения (с котиками); n_H, n_W – высота и ширина карты признаков (в нашем случае 14x14); n_C – число каналов ($n_C=512$).

Пропустим через сеть исходное изображение, получим на последнем слое набор признаков $t_{i,j,k}$. Далее пропустим измененное изображение и получим признаки $p_{i,j,k}$. И затем вычислим показатель качества L_c для контента.

Рассмотрим вторую оценку – стилизации преобразуемого образа.

Это более сложный признак: уловить абстракцию стиля и оценить его сходство – было сложнейшей задачей до появления глубоких нейронных сетей.

Взглянем на тензор предпоследнего слоя Conv5-1. Вытянем его в матрицу для удобства дальнейших вычислений (рис. 3):

Рис. 3. Матрица вычислений.

Для получения числовых характеристик стиля изображения умножим полученную матрицу на транспонированную. На выходе получится матрица Грама (рис. 4):

Рис.4. Матрица Грама.

Элементами данной матрицы являются скалярные произведения векторов признаков для разных каналов. На главной диагонали расположены скалярные произведения векторов с самим собой, принадлежащих разным каналам. А остальные – это скалярные произведения векторов между разными каналами.

Далее, для определения того, насколько сильно различаются стили между преобразуемым и стилизованным образами, пропустим через нейронную сеть уже преобразуемый образ (до этого пропускали стилизованный) и для него тоже вычислим матрицу Грама. В результате, получим:

- G^P – матрица Грама для преобразуемого изображения;
- G^S – матрица Грама для стилизованного изображения.

Имея эти матрицы и величину разницы стилей на текущем слое нейронной сети, вычислим по следующей формуле:

$$J_s^{(5)} = \frac{1}{(n_H * n_W * n_C)^2} * \sum_{i=1}^{n_C} \sum_{j=1}^{n_C} (G^P_{i,j} - G^S_{i,j})^2 \tag{3}$$

Стиль может содержать важнейшие детали на разных уровнях абстракции. Поэтому для него повторим рассмотренные операции и для начальных слоев: Conv1-1, Conv2-1, Conv3-1, Conv4-1.

В результате, у нас будут величины:

$$J_S^{(1)}, J_S^{(2)}, J_S^{(3)}, J_S^{(4)}, J_S^{(5)},$$

которые затем складываются с определенными весами:

$$J_s = \sum_{i=1}^5 \lambda_i * J_S^{(i)}$$

В рамках данной задачи возьмем эти коэффициенты, равные $\lambda_i = \frac{1}{5}, i = 1, 2, 3, 4, 5$, то есть, попросту, усредним показатели качества для разных слоев.

Приведенный подход к стилизации изображений может подойти и для других подробных вопросов, связанных с данной задачей. Сам алгоритм этой задачи более подробно можно рассмотреть в [1, с. 851].

Общий алгоритм передачи стиля

Приведем общий алгоритм передачи стиля:

1. У входного изображения и изображения в качестве стиля изменим размеры до равных форм.
2. Загрузим предварительно обученную нейронную сеть.
3. Зная, что можно различать слои, отвечающие за стиль, и слои, отвечающие за контент, разделим слои, чтобы независимо работать с контентом и стилем.
4. Далее определим данную задачу как задачу оптимизации, где предлагается свести к минимуму (об этих методах более подробно описано в [5, с. 215]):

- потеря контента
- потеря стиля
- общая потеря изменений

5. И в конце концов, установим данные градиенты и оптимизируем L-BFGS алгоритм.

Заключение

В данной статье рассмотрена общая техника передачи стиля изображению, также приведен общий алгоритм стилизации изображения.

Стилизация – это техника передачи стиля, характерного для некоторого течения. Другими словами, это способ преобразования изображения по стилю какого-нибудь художника.

Общий алгоритм передачи стиля заключается в том, что на исходное изображение накладываем другое изображение в качестве стиля и формируем с использованием одного из методов оптимизации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гольдштейн М.А., Использование сверточных нейронных сетей в задачах стилизации и синтеза текстур. // Аллея науки. 2017. Т. 2. № 9. С. 849-855.
2. Китов В.В., Стилизация изображений с переменной силой. // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. 2020. Т. 9. № 1 (49). С. 26-30.
3. Новикова С.А., Белов Ю.С. Анализ методов машинного обучения, используемых для восстановления поврежденных изображений // Национальная безопасность России: актуальные аспекты: сборник избранных статей Всероссийской научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 2021. С. 52-55.

4. Самылкина Н.Н., Калинин И.А., Изучение работы нейронной сети на примере распознавания рукописных цифр с использованием языка программирования Python 3.8 в углубленном курсе информатики// Информатика в школе. 2021. № 10 (173). С. 21-29.

5. Фазилов А.Э., Веселов А.И., Стабилизация обучения нейронных сетей в задаче передачи стиля//В сборнике: обработка, передача и защита информации в компьютерных системах. Первая Всероссийская научная конференция. Санкт-Петербург. 2020. С. 213-219.

© Бурцев В.А., Белов Ю.С., 2022.